

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 4, No. 2
(Dicembre 2019)

Copyright © 2019 TCLA

ISBN 5800137594367

TCLA, Academic Journal,

digital version-ISSN : 2297-1874,

printed version-ISSN : 2504-2238

THECLA Academic Press Ltd

20-22, Wenlock Road,

Islington, London, N1 7GU

United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina : Antonello da Messina, L'Annunziata

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

CO-EDITOR

Prof. Sergio Rossi

Sapienza, Università di Roma

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

Mariano Carbonell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

CONTENTS

Quand les comptes rendus ne rendent pas les comptes. Le cas de la *Romania*
Luciano Rossi, 8-10

El rostro de la dama en la cantiga de amor
Esther Corral Diaz, 11-25

A proposito di alcuni affreschi della Cappella Sistina
Michele Nigro, 26-54

Altre “precisioni” sugli affreschi della Cappella Sistina
Sergio Rossi, 55-64

«La serietà del suo spirito gl’impediva di sfarfallare nel grazioso»
Alcuni appunti su Cézanne dall’Archivio di Lionello Venturi a Roma
Michela Bassu, 65-72

Roma Berlino Venezia: un viaggio culturale
Sergio Rossi, 73-84

Pittura, presenza femminile, Continente africano:
appunti sulla Biennale d’Arte di Venezia 2019
Sergio Rossi, 85-96

Per una lettura delle fenomenologie artistiche mediterranee tra XV e XVI secolo attraverso
alcuni esempi
Luigi Agus, 97-106

L’arte come attitudine biostorica dell’animale umano
Romeo Bufalo, 107-115

Baltico/Mediterraneo a confronto: capitolo II

Sergio Rossi, 116-133

I San Francesco in Contemplazione del Caravaggio

Problemi di metodo e di merito

Sergio Rossi, 134-146

La fortuna della letteratura per l'infanzia "tradotta" in Turco

Il caso de *Le Avventure di Pinocchio*

Betül Parlak Cengiz, 147-164

Considerazioni su due antichi manoscritti che tramandano la storia di "Uberto e Filomena"

Chantal Pivetta, 165-171

Corredo iconografico 172

L'arte come attitudine biostorica dell'animale umano

ROMEO BUFALO

Università della Calabria

§1. Può apparire paradossale che, in un periodo come quello attuale, in cui sembra essere tornata di grande attualità la celebre sentenza con cui Hegel annunciava, due secoli fa, la 'morte dell'arte', si discuta non solo della sua sopravvivenza storica, ma addirittura della sua 'necessità', al punto che "non possiamo fare a meno dell'arte", come suona il titolo del nostro incontro¹. La questione ci porterebbe molto lontano. Per quanto mi riguarda dico solo che le due cose non sono necessariamente conflittuali. La sentenza di Hegel si colloca su un piano prevalentemente storico e sistematico; viceversa, l'affermazione relativa all'inevitabilità dell'arte si situa su un piano critico-trascendentale. Partirò da quest'ultimo per soffermarmi, nella parte finale, sul primo.

Sul piano critico-trascendentale pagine molto interessanti sono state scritte da uno dei filosofi più originali del '900 italiano, vale a dire da Emilio Garroni e, più recentemente, dal suo allievo Pietro Montani, ai quali mi rifarò prevalentemente nella prima parte di questo discorso. L'assunto che questi autori mutuano da Kant è che l'uomo sia, fondamentalmente, un *animale estetico* (percettivo-immaginario). Ossia un animale che non è né pura istintualità meccanica, pura sensazione (tipica degli animali non-umani), né puro intelletto logico (*logos* disincarnato alla stregua di una essenza divina). E tuttavia partecipa di entrambi. Perché è *sia* sensibilità animale *sia* intelligibilità sovraempirica. È un essere *intermedio* che si *muove* tra l'una e l'altra, ed il raccordo tra le due è assicurato dal *lavoro dell'immaginazione* (su cui si è concentrata, in particolare, l'attenzione di Pietro Montani). Si potrebbe dire che l'animale umano sia un animale estetico *perché* è un animale fortemente difettivo, carente. Non possiede cioè quei requisiti adattativi che possiedono invece gli animali non-umani, i quali non hanno bisogno di nulla, sono 'belli e fatti' così come sono usciti dalle mani del buon Dio. L'uomo invece non è bell'e fatto, non possiede tutto ciò che gli serve per vivere (e sopravvivere), ma deve far fronte a molti ostacoli e superare molte difficoltà; deve, cioè, adattarsi al mondo esterno in cui vive per rendere sicura la propria esistenza e per migliorarla.

Ora, l'idea che svilupperò nel corso della discussione (e che riprendo da Pietro Montani, *Tre forme di creatività. Tecnica, arte, politica*, Cronopio Napoli, 2017), è che la principale risorsa

¹ Questo testo prende lo spunto da una mia conferenza tenuta a Roma, nell'aprile del 2019, presso L'Accademia Urbana delle Arti.

adattativa dell'essere umano sia la sua "creatività tecnica" (o *schematismo tecnico*) assistita dall'*immaginazione*, vale a dire da una attitudine specie-specifica che, opportunamente sviluppata nel corso del tempo, è all'origine di quelle che da circa tre secoli chiamiamo 'opere d'arte'. Questa risorsa è *biostorica* perché non è una facoltà 'ripiena', per così dire, già data alla stregua di un istinto, ma una disposizione 'vuota'. Fa parte della dotazione biologica del vivente umano ma solo come pura potenza. Per realizzarsi ha bisogno della prassi, ossia dell'esercizio e del perfezionamento storico-empirico. Questo significa che tra i comportamenti specie-specifici in grado di assicurare al vivente umano un vantaggio evolutivo, la capacità di *immaginare e produrre artefatti* in senso lato si è imposta come il comportamento più originario ed efficace. Questa attitudine tipicamente umana viene chiamata da Montani *creatività tecnica* e costituisce il principale requisito adattativo di cui dispone *homo sapiens*. Nessun altro vivente, infatti, secondo Montani, ha attribuito all'*ideazione e costruzione* di artefatti una delega così decisiva per la propria sopravvivenza.

Come funziona tale requisito biostorico? Attraverso una convergenza sinergica di percezione, immaginazione e operazione. Il vivente umano deve infatti reperire le risorse di cui è carente fuori di sé, deve, cioè, ri-conoscerle, intra-vederle nel mondo-ambiente in cui vive e realizzarle/costruirle. Succede pertanto che la nostra sensibilità si prolunghi in qualcosa di esterno (per es. in un bastone con cui tastare il terreno); contemporaneamente l'immaginazione riconosce nel mondo-ambiente oggetti che potranno assumere, di volta in volta, la funzione di uno strumento o di materiale da costruzione di uno strumento, ecc. Un esempio, che traggio da Montani, chiarirà meglio il senso di questo discorso. Molto verosimilmente, qualche nostro antenato, ha constatato, casualmente, il diverso grado di flessibilità e di resistenza di un ramo di salice rispetto a uno di oleandro (quello di oleandro oppone più resistenza e, dopo la flessione, riacquista la forma che aveva prima, mentre quello di salice conserva gran parte della curvatura che ha subito). Questa esperienza senso-motoria ha attivato la sua *immaginazione creativa*, la quale gli ha prefigurato, gli ha fatto intra-vedere in quel ramo di oleandro un possibile artefatto capace di caricarsi di una certa potenza e, a certe condizioni, di convertire tale potenza in forza propulsiva. Ha, in altri termini, *immaginato* (e poi *realizzato*) *un arco* capace di scagliare una freccia. Ora, scrive Montani, anche uno scimpanzè sarà in grado di percepire la differente elasticità dei due rami, ma non si ha notizia di alcuno scimpanzè che abbia mai costruito un arco con frecce. L'animale umano, invece, a differenza di quello non-umano, attiva l'immaginazione la quale mette in una relazione efficace i due tratti percettivi di cui fa esperienza (la flessibilità ed il caricamento) e li *trasferisce* in un 'oggetto' nuovo. La possibilità del ramo di oleandro di trasformarsi in un arco è un prodotto della nostra immaginazione interattiva. La quale, in

seguito, è in grado di trasferire la ‘regola’ incorporata nell’arco anche ad un artefatto del tutto diverso come, ad esempio, l’*arcata* di un ponte o la *volta* di un edificio. Questa capacità di fiutare ‘estheticamente’ (sensibilmente e immaginativamente) somiglianze e analogie tra cose diverse (perché è questo che facciamo quando immaginiamo un arco a partire dalle caratteristiche percettive di un ramo di oleandro) è alla base non solo di quella che sarà la ‘genialità’ artistica, ma anche dell’invenzione scientifica. Noi infatti, come ha scritto Emilio Garroni, riscontriamo un tratto ‘estetico’ non solo quando produciamo immagini ‘artistiche’, ma anche quando parliamo della ‘bellezza’ di una teoria o dell’‘eleganza’ di una dimostrazione matematica (v. E. Garroni, *Creatività*, Quodlibet Macerata, 2010, p. 157).

§2. Abbiamo così isolato, in questa rapida ricognizione, alcuni punti decisivi in ordine al tema discusso. Abbiamo cioè registrato: a) che l’attitudine creativa, schematico-immaginativa è una caratteristica specie-specifica dell’animale umano; b) che tale attitudine è fondamentalmente estetica in quanto si realizza in un prolungamento tecnico della sensibilità che assicura un passaggio graduale dalla natura alla cultura; c) la natura intrinsecamente *metaforica e simbolico-analogica* del lavoro dell’immaginazione che pre-figura il nuovo, si stacca dalla sfera della necessità ed accede alla sfera della possibilità e della libertà. Da questo punto di vista, come sostiene Garroni, l’estetico è una anticipazione (estetica, per l’appunto) delle nostre effettive esperienze conoscitive e pratiche. Un esempio. Ad un certo punto del suo libro sulla *Creatività*, Garroni dice che, anche se non si può, a rigore, parlare di “opere d’arte” a proposito delle pitture rupestri paleolitiche (p. es. le Grotte di Altamira), tuttavia la parola ‘arte’ ha una connessione formale anche con quelle pitture. Ad esempio, con quelle che ritraggono scene di caccia. Ora, che rapporto c’è tra il rito magico della caccia cui rinviano quelle pitture e le regole operative della caccia effettiva? Lungi dall’essere un ‘lusso’, un ornamento-abbellimento, e dunque qualcosa di inessenziale, esse hanno invece una funzione propiziatoria e rassicurativa nei riguardi dell’operazione venatoria vera e propria, ne costituiscono, cioè, un’anticipazione estetica che ne facilita e ne agevola (su un piano sentimentale-emotivo) la realizzazione efficace (pp. 171-2). Ritornando all’esempio del ramo di oleandro, la capacità di ‘vedere’ una regola in esso incorporata e di ‘trasferirla’ in un nuovo artefatto richiama quasi letteralmente l’analoga attitudine dell’animale umano che Walter Benjamin chiamava *facoltà mimetica* (W. Benjamin, «Sulla facoltà mimetica», in Id., *Angelus Novus. Saggi e frammenti*, tr. it. Einaudi Torino, 1962, pp. 68-71). Noi, dice Benjamin, siamo in grado di ‘creare’ immaginativamente perché «la natura produce somiglianze. Basti pensare al mimetismo animale. Ma la più alta capacità di produrre somiglianze è propria dell’uomo. Il dono di scorgere somiglianze, che egli possiede, non è che un resto rudimentale dell’obbligo, un tempo schiacciante, di assimilarsi e di condursi in

conformità. Egli non possiede forse alcuna funzione superiore che non sia condizionata in modo decisivo dalla facoltà mimetica» (ivi, p. 68). Che tale facoltà non sia la banale e meccanica *imitazione della natura* con cui spesso la tradizione occidentale ha interpretato l'arte, risulta evidente dallo stringato ma densissimo testo benjaminiano, in cui l'attività mimetica propria dell'uomo è la facoltà in base alla quale egli intercetta percettivamente la natura, ne ritaglia operativamente alcuni tratti ritenuti 'importanti' (pertinenti) per poi riconfigurarli e trasferirli, riplasmati immaginativamente, in nuove forme che agevolino il suo rapporto con l'ambiente in cui vive.

Quando però parliamo di *mimesis* e di *facoltà mimetica* il pensiero corre subito ad Aristotele ed allo scritto che è stato definito il primo grande libro dell'estetica occidentale, ossia alla *Poetica*. Qui l'intreccio tra facoltà immaginativa come attitudine degli uomini a scorgere somiglianze tra cose diverse, e produzione artistica è al centro della riflessione aristotelica. Anche se nello scritto in questione l'asse della discussione è spostato dall'ambito del rapporto uomo-natura a quello del rapporto con la prassi storico-umana.

Secondo Aristotele imitare è connaturato all'uomo. Lo si vede nei bambini, che imparano la lingua materna imitando. Imitare, però, per Aristotele (e questo è decisivo per il discorso che qui si sta affrontando) comporta non solo un apprendimento, ma anche un *piacere* connesso all'esperienza conoscitiva che la *mimesis* favorisce. Da questo punto di vista, la *mimesis* tragica (e l'arte in genere) imita non nel senso che copia in maniera pedissequa e meccanica ciò che c'è, ma nel senso che *rifà*, con particolari strumenti espressivi, qualcosa che non c'è più, vale a dire le azioni umane. Ma non tutte le azioni umane, bensì solo quelle che tendono a realizzare la *felicità* (o l'*infelicità*) dell'uomo, cioè il *fine della vita*. L'intreccio strettissimo tra arte e vita, il fatto cioè che la *mimesis* sia uno dei modi più efficaci per realizzare quell'adattamento ottimale dell'animale umano che è l'*eu zen*, il 'vivere bene', che è, per Aristotele, il *fine della vita* (*to telos biou*), non poteva essere detto in termini più incisivi.

§3. Ma un'altra cosa ci dice la *Poetica* di Aristotele. E cioè che imitare/metaforizzare è un procedimento con cui gli uomini intercettano il *nuovo* dell'esperienza nella sua concretezza e nella sua effettualità. Senza la risorsa metaforizzante/immaginativa, senza cioè quella forma di sapere analogico fondato sul *come se* e sull'istituzione di nessi di verosimiglianza tra cose diverse, noi rimarremmo costantemente bloccati sul già noto (o sul 'bell'è fatto', per usare il sintagma di prima). Il pensiero metaforizzante forza, in un certo senso, i rapporti tra le cose, ipotizza/immagina relazioni di senso nuove. Dunque risponde ad una delle esigenze più profonde dell'essere umano. L'*opus* in cui si concretizza in modo esemplare questa attività è la *mimesis tragica* (o *comica*), cioè la poesia o l'arte in genere. La quale si differenzia dalla storia o

dalla scienza perché, mentre queste ultime narrano i fatti realmente accaduti, la poesia narra i fatti possibili ad accadere. L'arte, cioè, riconfigura il mondo, sia fisico che storico-umano, per farci intravedere qualcosa d'altro (proprio come, a proposito del ramo di oleandro, noi vi intravediamo il *possibile* arco). Il suo scopo non è quello di farci sapere come si sono svolti i fatti (questo lo fa la storia), ma quello di dirci come si sarebbero potuti svolgere se... L'arte cioè risponde al bisogno dell'uomo di prefigurare un mondo diverso da quello che c'è, di progettare e riprogettare il rapporto tra sé e gli altri nella comunità storica di cui fa parte. Alla *necessità* del *logos* l'arte, cioè, contrappone la *possibilità* dell'*aisthesis*, elaborata poeticamente proprio sulla base di quell'attitudine biostorica tecnico-immaginativa con cui egli intravede in un ramo di oleandro un arco (ed un'arcata ed una volta, ecc.).

§4. Su questa stessa linea aristotelica potremmo inserire Giambattista Vico, che, come è noto, non ha scritto né un'estetica, né una filosofia dell'arte, ma una *Scienza nuova* (cioè la scienza della storia universale-filosofica degli uomini). E vi ha scorto tre età: quella degli dei, quella degli eroi e quella degli uomini. La prima è l'età degli antichi bestioni nostri antenati che si aggiravano per le foreste muniti solo di robustissimi sensi quasi animaleschi. La terza età è quella degli uomini civilizzati e razionali. Ma come avviene il passaggio dalla prima alla terza? Attraverso la seconda età, che è una età 'estetica', in cui l'ignoranza delle cause 'razionali' è compensata e sostituita *dall'invenzione* di cause immaginative e fantastiche prodotte non dall'intelletto, ma *dall'ingegno* (che per Vico è la facoltà di istituire nessi e riconoscere somiglianze tra cose dissimili; è la *facoltà mimetica* di Benjamin e la *mimesis* di Aristotele) Questa seconda età è l'*età degli eroi*, o della 'sapienza poetica', che si colloca come termine medio tra pura sensazione animale e dimensione logico-razionale.

Esemplare del ruolo centrale svolto dall'attitudine estetico-artistica è la figura di Orfeo, il grande poeta della Tracia il quale, scrive Vico, suonando e cantando favole meravigliose ai selvaggi uomini della Grecia, li 'ridusse' all'umanità fondando così la 'gente' greca (e, in genere, quelle che Vico chiama le popolazioni *gentili*). Il canto musicale di Orfeo svolge un ruolo cruciale nella prospettiva di Vico, perché collega, raduna e raccoglie ciò che è slegato e disperso, come le disperse e disordinate e 'stonate' (cioè: insensate) grida ferine dei nostri antenati. E lo fa attraverso la modulazione e l'accordo dei suoni e delle parole 'intonate'. Che 'catturano', per così dire, quei bestioni che vagano nell'*ingens sylva*, nelle sterminate foreste, e le conducono nell'*urbs*, dove, per l'appunto, si 'urbanizzano' e diventano 'gentili', ecc. È così che quei nostri antenati cominciano ad aver cura di sé, come avrebbe detto Michel Foucault, ossia ad aver cura del proprio corpo, i cui gesti devono essere misurati ed i rapporti con gli altri intonati ad una legge di civile convivenza. Da qui la nascita delle leggi, dello stato e delle altre istituzioni civili.

Fondamentale importanza riveste, da questo punto di vista, la poesia; in particolare, il *verso* della poesia. Vico era professore di filologia, e, soffermandosi sull'etimologia del termine (cosa che gli capita molto spesso nel corso della sua opera), nota che *versus* deriva da *vertere*, ossia: 'indirizzare', o meglio, far tornare indietro, 'far cambiare direzione' a quegli uomini primitivi orientandoli dalla selva *verso* la città (verso la *civitas*). Questo è l'effetto esercitato da Orfeo, che non solo ammansisce le fiere, ma soprattutto, 'incanta' gli uomini trasportandoli nell'*urbs*, come si diceva sopra.

Si tratta, come si può notare, di una variazione di quel modello che, sulla scorta di Pietro Montani, abbiamo chiamato 'schematismo tecnico' o creatività tecnica fondata sulle attitudini estetiche-immaginative dell'animale umano. Solo che qui la mente non progetta uno strumento fisico, ma uno più raffinato ed evoluto: il linguaggio storico-naturale. Il linguaggio umano nasce infatti da un'estensione metaforica, vale a dire da un'attività mimetica che ha come base 'vitale' il corpo umano, le cui parti vengono 'trasferite', ad opera dell'ingegno, ad aspetti e forme della natura con cui il pensiero immaginativo e fantastico scorge somiglianze ed analogie (e per cui 'braccio' viene trasferito a 'braccio di mare', 'braccio di fiume', 'braccio della legge', ecc.; 'capo' a 'capobanda', 'capolettera', 'in capo al mondo', ecc.). Ma un'altra cosa ci dice Vico relativamente all'indispensabilità dell'arte per l'uomo. E cioè che lo stadio dell'umanità razionalmente dispiegato (l'età degli uomini), non è mai sicuro. Che non è esente dai rischi di una ricaduta nell'*ingens sylva* da cui proviene, ossia nella barbarie ferina dell'età degli dei. Ed allora, il compito di ritraghettarlo dalla barbarie alla civiltà sarà affidato ad un nuovo Orfeo, ossia alla creatività immaginativa, cioè ancora: all'arte.

§5. L'ultima tappa di questo percorso che vede nella pratica artistica un'attitudine biostorica dell'uomo ci porta a Friedrich Schiller, il quale, nella sua opera principale, e cioè nelle *Lettere sull'educazione estetica dell'uomo*, sviluppa un vero e proprio progetto della modernità, al cui interno l'arte e la bellezza svolgono un ruolo centrale nel processo formativo dell'essere umano.

Schiller ritiene il problema fondamentale degli uomini sia la costruzione di una effettiva libertà politica. E che tale problema politico si possa risolvere mediante un problema estetico. È infatti attraverso la bellezza che si può giungere alla libertà. L'uomo immerso nella natura, scrive Schiller, diventa veramente uomo in virtù della ragione. Solo che se il passaggio dalla natura alla ragione avviene senza le necessarie mediazioni il rischio che l'eccesso di razionalità divori la sua fondamentale componente fisico-sensibile è enorme. E senza questa componente sensibile-sentimentale l'uomo non possiede nulla.

Ma il passaggio dalla natura alla ragione è assicurato da uno stato intermedio che è lo *stadio estetico* (equivalente all'età degli eroi di Vico) su cui si innesta l'esperienza artistica. L'uomo, secondo Schiller, essendo un impasto di sensibilità ed intelligibilità, è governato da un impulso *sensibile* (materiale), che proviene dalla sua costituzione fisica; e da un impulso *formale*, che gli deriva dalla sua natura razionale e tende ad assicurargli la libertà. Se però lo sviluppo dell'uomo si altera e prevale l'impulso materiale-sensibile si ha il *primitivo* (v. i 'bestioni' di Vico). Se a prevalere è invece l'impulso formale, ossia la ragione come calcolo, dominio, ecc., avremo il *barbaro*. Quando prevale l'uno o l'altro dei due impulsi, l'umanità può essere rieducata, riequilibrata attraverso un'*educazione estetica*, che fa leva su quello *stadio estetico*, intermedio tra i primi due e legato ad un terzo impulso: l'*impulso al gioco*, che ha nella bellezza e nell'apparenza dell'arte la sua manifestazione esemplare. Perché la bellezza dell'arte mette quei due impulsi costitutivi dell'uomo in un gioco armonico che, come ha scritto ancora Pietro Montani, favorisce l'espansione e l'ampliamento dell'umanità dell'uomo (P. Montani, «Schiller. Il "politico" e lo "storico" ai confini dell'estetica», in A. Ardivino, P. Montani, G. Pina (a cura di), *Schiller e il progetto della modernità*, Carocci Roma, 2006, pp. 13-42).

L'apparire dell'arte è, insomma, un modo di rifare il mondo estendendo con l'immaginazione gli aspetti sensibili verso quelli intelligibili. Da questo punto di vista l'arte è uno dei modi più efficaci di restituire l'uomo alla sua condizione specifica: quella di compensare la sua costitutiva difettività facendosi responsabile del mondo in cui vive, costruendo, cioè, un mondo sensato e 'ragionevole'. Ancora una volta: per diventare uomini nel senso integrale del termine non possiamo fare a meno dell'arte.

§6. Qualche considerazione prima di chiudere. Qual'è il denominatore comune che si può cogliere dietro le tappe appena percorse? Questo, forse: che l'attitudine compensativa dell'animale umano di cui si è parlato, e che si trasforma, via via, in attività artistica, in produzione di opere d'arte generate da qualcuno (l'artista, il genio) per la fruizione o il consumo da parte di qualcun altro (il pubblico che esprime un giudizio di gusto), risponde ad un'altra esigenza tipicamente umana: quella di ricavare senso dal commercio sensibile quotidiano col mondo naturale ed umano. Nella sua terza *Critica*, Immanuel Kant collocava in posizione centrale tra le facoltà dell'animo umano, la *facoltà di sentire*, ossia una *facoltà estetica* (percettiva-immaginativa) connessa al sentimento di piacere o dispiacere con cui iniziano le nostre esperienze, e con cui sentiamo l'accordo (o il disaccordo) con ciò che ci sta di fronte; vale a dire ne sentiamo la sensatezza o l'insensatezza. L'arte è, da questo punto di vista, un'esperienza esemplare dell'attitudine umana a ricavare senso dall'interazione coi dati percettivi-sensibili; e la facoltà deputata ad elaborare e rielaborare quei dati in configurazioni

intelligibili è proprio l'*immaginazione creativa* da cui ho preso le mosse. A che servono, in tale quadro, le opere d'arte (e l'esperienza estetica che ne è alla base)? A stabilire un collegamento tra il mondo meccanico della natura e quello spirituale della libertà. L'arte, in quanto schematismo tecnico generato dall'*immaginazione*, operatività umana, ci libera dalla necessità naturale perché ci fa intravedere nella natura stessa qualcosa che va oltre la natura; ci consente di rifare e di riplasmare e rigenerare il mondo in forme diverse e alternative rispetto a quelle date. Soprattutto, l'arte, attraverso l'*immaginazione*, produce, secondo Kant, *idee estetiche* (ossia costruzioni simboliche, metaforiche-analogiche); idee che ci fanno pensare molto senza che alcun pensiero determinato possa esaurirne la ricchezza, e senza che alcuna lingua possa racchiuderne il significato. Essa genera, cioè, un'eccedenza o una sovrabbondanza di senso (è un polisenso, come diceva Galvano Della Volpe).

Questa capacità di *dire di più*, di andare oltre la sfera della finitezza e dell'esistente, ma stando sempre con i piedi ben piantati per terra (cioè nella sfera sensibile, *aisthetica*) fa dell'arte non già un'esperienza di tipo contemplativo (l'arte come evasione, ricreazione, domenica della vita, ecc.), ma un formidabile strumento conoscitivo e pratico-operativo al tempo stesso, ossia politico in senso largo, come sosteneva Mario Rossi nei suoi (pressoché sconosciuti) scritti di estetica (v., in part., *Arte e storia nell'ultimo Hegel*, Peloritana Messina, 1969 e *Per la poetica di un realismo operativo*, in Id., *Cultura e rivoluzione. Funzionalismo storico e umanismo operativo*, Editori Riuniti Roma, 1974, pp. 525-666). Perché prefigura mondi diversi da quelli esistenti. Si colloca, come scriveva Theodor Adorno, sul luogo del non-identico, del negativo. Rappresenta una zona di resistenza rispetto al dominio di un mondo totalmente amministrato. Risponde all'esigenza, tipicamente umana, di dire no, di andare oltre ciò che è dato, oltre la contingenza e la finitezza. Questo compito può svolgerlo non più l'arte bella, che, come sosteneva Hegel, ha fatto il suo tempo, ma l'arte post-estetica (o post-auratica), l'arte sublime, quella che fa posto al frammento, al deforme, al disarmonico, al brutto, a ciò che ha a che fare con il dolore e la morte. L'arte, per citare Montale, ci dice "ciò che non siamo, ciò che non vogliamo". E questa funzione negativa, resistenziale e oppositiva, nella prospettiva di Adorno, deve trasparire dalla forma stessa dell'arte, non dai suoi 'contenuti'. Da qui la centralità adorniana della forma artistica come deposito di significati 'altri', luogo in cui vengono presentate le "possibilità non realizzate". Arte, infine, come momento produttivo-operativo che genera una molteplicità di sensi (v. le kantiane 'idee estetiche' cui si è fatto cenno), ossia quel 'di più' senza cui l'arte sarebbe pura 'cosa'. A quale bisogno insopprimibile dell'uomo risponde questo 'di più', questo 'oltre' che l'arte prospetta in configurazioni sensibili-immaginative? Al bisogno dell'uomo di superare la caducità e la frammentarietà della sua esistenza. All'esigenza di progettare forme di

vita (singola e associata) alternative. L'arte del nostro tempo, specie dopo Auschwitz, risponde al bisogno di denunciare le sofferenze accumulate nel corso della storia da un'umanità senza voce, a cui essa può restituirla. Per questo l'arte moderna smette di essere –come ha scritto Giuseppe Di Giacomo («Postfazione», in G. Di Giacomo, C. Zambianchi, *Alle origini dell'opera d'arte contemporanea*, Laterza Roma-Bari, 2008, p. 222) rappresentazione estetica per diventare *testimonianza*, ossia per risolversi in attività etico-politica.